

USTRUSHONA XALQLARI HUNARMANDCHILIGINING O'ZIGA XOSLIGI

Raxmanov Jonibek Abdinazarovich

Guliston davlat universiteti magistranti

E-mail: jonibekraxmanov64@gmail.com

+99893 327 29 27

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ustrushonada yashovchi xalqlarning hunarmandchiligi masalasiga e'tibor qaratamiz, unda hunarmandchilik turlarining keng tarqalishi va qishloq ovullarining bu jarayonga munosabati muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Etnik, hunarmand, Ustrushona, buloq, manba, dehqon, pichoq, qin, doimiy, yodgorlik, cho'l, sopol, buyum, etik.

Аннотация: В этой статье мы сосредоточимся на проблеме ремесел народов, проживающих в Уструшане, в которых широко распространены виды ремесел, и будет обсуждаться отношение сельских овулов к этому процессу.

Ключевые слова: Этнический, ремесленник, Уструшана, фонтан, источник, крестьянин, нож, перманент, памятник, пустыня, керамика, предмет, сапоги.

Annotation: In this article, we will focus on the issue of the craftsmanship of the peoples living in Ustrushana, in which there is a wide spread of types of craftsmanship and the relationship of rural ovules to the process will be discussed.

Keywords: Ethnic, craftsman, Ustrushana, fountain, sources, peasant, knife, sheath, permanent, monument, desert, ceramic, item, boots.

KIRISH

Ustrushona Turon zaminining qadim va o'rta asrlar tarixida muhim o'rin egallagan ushbu hududning ajralmas qismidir. Sirdaryo va Jizzax viloyatlarining tog' va cho'lari qadim tarixdan boshlab aholi yashagan joy hisoblangan. Ko'plab chashma, buloq, soy va daryolar havzasida hosil bo'lgan katta kichik bu vohalarda lalmakorlikdan tashqari dehqonlar uchun qulay suniy sug'orish tizimlariga asoslangan unumdor yerlar va o'troq

hayot ancha qadimdan boshlangan. Bu esa mazkur shaharda doimiy istiqomat qilib kelgan aholining turish-turmushi, etnik tarkibi, hunarmandchiligi masalalariga aloxida tasirini ko'rsatgan. Evro Osiyo dashtlaridan ko'chmanchi chorvador aholilarning kirib kelishi va janubiy mintaqalarga o'tib borishi Ustrushonadagi madaniy jarayonlarga katta ta'sir ko'rsatgan.

Bu borada ko'chib kelgan xalqlarning o'z hunarmandchilik ishlari mavjud bo'lgan bo'lib, bu esa joylik xalqlarning hunarlarini rivojlanishiga olib kelgan. Shu o'rinda bugungi kunda yoshlarimizga chin manodagi madaniyatimiz - milliy qadriyatlarimizni targ'ib qilish orqali, yoshlarimizda ma'naviy immunitetni shakllantirish, boy moddiy va ma'naviy merosimizga nisbatan yuksak hurmat va sodiqlik ruhini shakllantirish zarur.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Insoniyatning kelib chiqishi uning qadim yashash tarxi masalasi bugungi kunda uni o'rganilishi juda muhim masalalardan biriga aylangan. Bu borada qadim xalqlarning yashash tarzi va ular shug'ullangan hunarmandchilik turlariga alohida ahamiyat qaratilmoqda.

Ustrushonaning shimoliy va shimoliy-g'arbiy qismida yodgorliklar ancha ko'p saqlanib qolgan. Ular asosan Jizzax va Sirdaryo viloyatlarining tog' va cho'llarida, Mirzacho'l sarhadlarida joylashgan. Bu yodgorliklarning ba'zilari S.R.Rahimov, O'.A.Alimov, E.B.Anorboev, M.H.Pardaev, A.A.Gritsina, O'.S.Erbo'tayeva, F.E.Toshboev va J.I.G'ofurovlar tomonidan qisman o'rganilgan. Mazkur tadqiqotlarda yodgorliklarning paydo bo'lishi, arxeologik manbalar tavsifi, yodgorliklarning davriy sanasi, yodgorlik sohiblarining qaysi xalqlar va etnik guruhlarga mansubligi to'g'risida ilmiy fikrlar berilgan. Aytish mumkinki, Ustrushonadagi yodgorliklar qisman tadqiq qilingan bo'lib, bu ma'lumotlar orqali mazkur tarixiy madaniy vohada yashagan ajdodlarimiz o'tmishi va ularning hunarmandchiligi masalalari yoritilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Ma'lumki, yangi eraning III - IV asrlarida cho'l xalqlarining "buyuk ko'chish davri" boshlanadi va buning natijasida O'rta Osiyoning katta hududiy birliklariga yangi aholi turkumlari kirib kelgan va ommaviy tarzda o'troqlashgan. Shuningdek, bu davrda Szin sulolaviy yilnomasining xabariga ko'ra Kangiy o'z markaziy qarorgohini Sirdayo sohilidan janubga Sug'dga ko'chirgan "buyuk ko'chish" Kangiy qarorgohi joyini janubga o'zgar tirilishi vaqti tarix sanasida kidariy xioniy eftaliylarni shaydo bo'lgan vaqt bilan hamda O'rta Sirdaryo xalqlari madaniyatini qo'shni regionallarga tasir doirasini kuchayganligi bilan dearli bir vaqtda sodir bo'lgan jarayonlardir[1:73]. Bu esa mazkur elat va qabilalarni etnik tarkibi qon qardoshlik urug'doshlik, hunarmandchilik iplari bilan bog'langanligi ehtimoli borligini bildiradi.

Ustrushona hududidagi tarixiy yodgorliklarida o'rganilgan kulolchilik buyumlarining asosiy qismini o'troq aholi va ko'chmanchilar dashtlarida uchraydigan, qo'lda yasalgan sopol idishlar tashkil etadi. Sopol idishlar kulolchilik charxida, toza mayin tuproq loyidan yasalgan va sirtiga sarg'ish-qizil angob berilgan. Bu hunarmandchilik turi aynan ustrushonaning joyli xalqlari tomonidan ishlanganligi aytib o'tiladi. Qolganlari tarkibida ko'plab aralashmalar mavjud bo'lib, bo'z tuproq loyidan qo'lda yasalgan. Deyarli barcha sopol idishlar sirti jigarrang, oq, oq sarg'ish, sariq va qizil rangdagi suyuq angob bilan bo'yalgan[1:89]. Sopol idishlar orasida xurmachalar ko'pchilikni tashkil etib, ular ancha pishiq va silliq yasalgan. Barcha sopol idishlarni, jumladan, xurmachalarni pishirish sifatli tarzda amalga oshirilgan. Xurmachalarning ko'pchiligi girdig'um-past bo'yli, tagdoni tekis va keng, og'iz qismi bilan idishlar balandligi ancha yirik bo'lib, diametri 1:1 ni tashkil etadi.

Ustrushona Aholisining yashashi uchun ehtiyojlari butun kiyim bosh va to'qima ro'zg'or buyumlari (kigiz) chorva mollarining yung va terilaridan tayyorlangan. Tarixchi olim Karim SHoniyozovning yozishicha, "Qang'arlar davrida charmdan ishlangan buyumlar ham keng tarqalgan. CHarm mahsulotlaridan qilingan buyumlar hamda kiyimlarni ko'chmanchi va yarim o'troq yashab, chorva bilan shug'ullanib kelgan qang'arlar ishlatganlar. CHarmdan o'qdonni solib yuradigan charm xaltalar pichoq qinlari,

sanoch, mesh va boshqa buyumlar tayyorlangan"[2:110]. Keyinchalik ham bu an'ana davom etib, Choch va Ustrushona o'zining charm mahsulotlari bilan mashhur bo'lgan. Yaqin vaqtlargacha charmdan oyoq buyami (choriq) - poshnasiz etik, otda yurishga mo'ljallangan baland poshnali etik, po'stin va tumoqlar yasab kiyishgan. To'shama buyumlar, g'ilof, mesh va boshqa zaruriy ro'zg'or buyumlari tayyorlangan. Ayni paytda ham Ustrushona chorvador aholisi orasida charmdan ko'plab buyumlar tayyorlash amaliyoti saqlanib qolgan.

Shimoliy Ustrushonada zargarlik san'ati rivojlangan va bu sohaning markazi Munchoqtepada vujudga kelgan. Munchoqtepaning ilk qurilish qatlamlaridan to'q kul rangli slanets toshidan yasalgan, ikki palladan iborat sirg'a quyish qolipi topilgan. Tosh qolipning ichki tomoniga bir-biriga aynan o'xshash bir juft sirg'aning (ayollarning ziragi) shakli va uni eritilgan metall bilan to'ldirish uchun kanalcha o'yib tushirilgan. Bu yerda, nafaqat, ishlab chiqarishga oid hunarmandchilik mahsulotlari, balki qimmatbaho metallardan tayyorlangan zargarlik buyumlari ham yasalgan. Buning uchun esa yuqorida qayd etilgan qoliplar muhim ahamiyat kasb etgan [3:100].

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash mumkinki, butun musulmon Sharqidagi madaniy markazlar qatorida ko'hna Ustrushona ham tarixda Movarounnahrdagi yirik madaniyat markazlaridan biri sifatida nom qoldirgan. Bu yerda adabiyot, tasavvuf fanlari bilan bir qatorda hadis, tafsir va fiqh ilmlari bilan birgalikda hunarmandchilik ham keng rivojlangan. Bu hol dunyoda yuz bergan o'zgarishlardan Ustrushona mintaqasi chetda qolmaganligini, o'zga diyordalarda paydo bo'lgan madaniy taraqqiyotdan ma'lum darajada bahramand bo'lib turganligi va o'z navbatida, Ustrushonada ham turli madaniyat va hunarmandchilik turlari rivojlanishi bilan birga, iqtisodiy munosabatlar va savdo-sotiq ham keng taraqqiy etganligini tasdiqlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Грицина А.А. Уструшанские были. Т., 2002 г. 73 с.
2. F.Toshboyev. Ustrushona chorvadorlarining antik davr madaniyati. Falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan diss. Samarqand - 2017.
3. Шониёзов К.Ш. Қанғ давлати ва қанғлилар... – Тошкент. 1990 - Б. 110.
4. Гайдукевич.В.Ф. Работы Фархадской археологической экспедиции Узбекистана в 1943-1944 гг. (Предварительное сообщение) // КСИИМК. Вып.XV.- Москва-Ленинград, 1947.